

电子数据库

在开发专业双语词典中的运用

希夏姆 副教授

埃及 - 艾因夏姆斯大学 - 语言学院 - 中文系

E-mail: Helmalky@yahoo.com

摘要:

本论文讨论数据库的概念、类型以及如何运用数据库开发、编纂词典等问题。文章通过分析几种基于电子数据库的辞典,从科技角度探讨了电子数据库在编纂双语术语词典中的运用,以及在不同阶段如何采用数据库来解决词典编纂的各种问题。本文还使用关系数据库来介绍如何解决术语词典的不同问题,如:语言的种类,数据量、数据排序、检测,以及展示数据的媒体多样化等几种困扰词典编纂的传统问题。此外,论文还展望了电子数据库在词典编纂中的应用前景,认为它将大大提高词典编纂的精度和速度,从而满足适合新世纪学科飞速变化的双语术语词典开发的迫切需要。

关键词: 专业双语词典编纂、二维数据库、关系数据库、关系数据库与电子词典编纂、电子词典、术语电子词典、双语电子词典。

前沿

一、前沿

1. 论文的问题

当今世界正处于信息爆炸的时代,人类社会迫切需要创造新技术来适应信息量的日益膨胀,且这种技术创新的速度急待提高。在学术领域,由于研究者能轻易获得不同领域的研究成果,而各相关专业也有互相融合的需要,因此交叉学科不断涌现。人类社会迫切需要能运用于各种专业领域的、更适应信息处理需求的新手段。由此可见,各类电子数据库在帮助研究者管理信息方面将发挥越来越大的作用。

笔者认为,目前词典编纂者就迫切需要更进一层地了解电子数据库在专业双语词典编纂领域的运用。由于该领域也正面临着信息爆炸的现实,就更需要运用更为有效的技术手段来吸收信息量,并反映现代语言学理论的要求。对这一论题的研究也会给应用语言学的其他领域,如翻译学、术语学和计算语言学带来积极影响。

2. 论文的界限

论文的重点是介绍电子数据库的概念,这是信息技术时代最基本的工具之一,也是计算语言学着重研究的对象。论文还讨论了如何运用它来解决专业双语词典编纂过程中的技术问题。论文旨在探讨如何在词典编纂中运用电子数据库,使其更适应现代词典编纂的需求。值得指出的是,论文的题目源自汉语和阿拉伯语专业双语词典的现状,论述主要以汉语和阿

拉伯语为例，提取模型，探讨词典编纂的新理念和新创意，有时也以其他外语为例来展示电子数据库在词典编纂中的运用。

3. 论文的目的

专业双语词典在各种语言之间交流科技术语方面起着不可忽略的作用，据此，论文旨在探讨如何使用电子数据库来开发这种词典，并记载这方面的科学实验，以促进词典学研究和词典编纂实践尽快走向现代化和数字化。除此之外，论文还有下列目标：

- 1) 介绍关系数据库
- 2) 论述电子数据库与专业双语词典的关系
- 3) 阐述词典编纂运用电子数据库的层次
- 4) 探讨电子数据库如何解决专业双语词典在编纂过程中遇到的困难

4. 论文的方法论

论文运用描写、分析和比较的方法来研究电子数据库在开发专业双语词典中的运用。

二、电子数据库与词典开发

1. 电子数据库的定义

电子数据库指的是长期储存在计算机内的、有组织的、可共享的数据集合。这里说的用计算机储存是允许人们借助计算机的巨大功能和不可用人力替代的算法来加倍运用和管理数据资源。计算机设备能够保存大量的、多样的数据，以便进一步跟据不同的要求和标准对其进行处理、管理、抽取有用的信息。用计算机储存数据也不需要巨大的空间作为仓库，这跟传统的数据储存手段也大大不同。

2. 电子数据库的种类

根据数据的内部结构和数据的关联方式可以把电子数据库分为两种，如下：

1) 二维数据库(Flat Database)

这是一种较简单的表格数据库，一般若按形式来描写是一个二维陈列。表格一般由横的列和竖的行组成的。表格上的列与行的交点叫做数据单元。这种数据库储存的数据都表示单一的范围。这类数据库可用于储存多语词汇对照表，如，陈列计算机硬件的汉、阿、英、法对照表，请看图（2-1）：

二维数据库的数据模型

汉语	阿拉伯语	英语	法语
键盘	لوحة مفاتيح	Keyboard	clavier
鼠标	فأرة	mouse	souris
打印机	طابعة	printer	imprimante

图（2-1）

2) 关系数据库(Relational Database)

这是一个比较复杂的、多维的电子数据结构，一般由数个表格构成，每个表格中储存一类数据，据此所保存在表格的数据有不同的关联方式。表格和表格之间的关系由一个共同的字段来反映，这叫关系字段。关系字段在数据库的作用是建立数据之间的关系，也避免重复录入数据。据此用户能用标准的方法来管理、抽取、交流数据。

这种数据库在信息技术实践方面是最有用的、最普及的。本论文探讨这一类数据库以及如何运用在开发专业双语词典的工作中。关系数据库普及的原因是由于它能够容纳数据的最复杂模型。一般来说，一个表格不能叙述一个事物的所有有关数据，尤其是如果用户从几个角度对其进行描写。在双语专业术语方面，如果用户想描写数据关系，就建立一个由两个表格构成的数据库，第一个表格由术语序号、术语和专业三个字段组成，用来录入汉语术语的有关数据。第二个表格由同样的结构用来录入阿拉伯语术语的有关数据。用术语序号字段来建立两个表格的之间的关系，请看图（2-2）：

关系数据库界面的数据结构

（法律术语模型）

图（2-2）

3. 数据关系在关系数据库的表现

由于信息时代数据流动量的膨胀、专业的交叉、翻译语言的剧增，这都造成数据关系的交叉。据此，要处理类似的数据首先要联想所处理的信息的关系模型。基本上数据关系有两种模型，其一是层次模型（Hierarchical Model），这种模型可以运用在描写各种学科的术语阶层，请看图（2-3）：

数据的层次模型

图 (2-3)

其二是网络模型 (**Network Model**)，是层次模型的发展体，如果数据的关系复杂了，采用这种模式会解决问题。上述例子若需要近一层地描写应用语言学，如列出主要的分支，几种分支交叉后所产生的新专业等多种方向的关系，就会使用网络模型，请看图 (2-4)：

数据的网络模型

图 (2-4)

4. 关系数据库在词典编纂中的应用层面

上述数据库管理数据的概念在词典编纂中能发挥众多功能。笔者认为不管编纂的对像是什么样的词典，无论是综合的，还是专业的，单语的、双语的，还是多语的，关系数据库都能在一定的层面发挥作用。本论文将着重讨论其在专业双语词典开发方面的运用问题。

在双语词典编纂过程中，关系数据库有两大用武之地：其一是通过纸质词典生成电子词典，无论这一生成过程是否附加了其他成分；其二是从零开始开发电子词典。“……这方面有两个途径，第一是把纸质词典转换成电子词典，这一过程虽然保守，但仍不失其价值。第二是直接开发电子词典，这一方法更接近未来的词典开发模式……”（4：53）。不过电子数据库的功能不会仅仅局限在这两个方面。最近四年，笔者在教学过程中开拓了数据库在词典开发中的其他应用层面，包括：

- 1- 把纸质词典转换成电子词典并改变查询资料的方向（阿汉纸质词典转换成阿汉/汉阿电子词典）。
- 2- 通过媒介语言生成电子词典（**英**汉词典+**英**阿词典= 汉阿/阿汉词典）

在解决了这两个应用层面的技术问题后，笔者于 2003 至 2007 年间，将有关研究成果教授给艾因夏姆斯大学语言学院预备班的学生，并编制出了不同专业、不同语言的类似辞典。下面详细地探讨电子数据库在上述词典编纂中的应用层面：

1- 纸质词典生成电子词典

人类历史上的翻译活动催生了多种专业双语词典，双语词典在语言翻译中起着不可忽略的作用。当今社会的这一领域出现了新的状况，“由于各国加强相互间学术交流需求的增强，伴随着交通工具的发展，对语言翻译的需求就显得更为迫切了……据此，双语词典将会发挥更大的作用，并获得更多的用户。这是因为辞典——尤其是双语词典被认为是翻译活动不可缺少的工具……”（12: 16）。现代社会对词典有不同的要求，专业人员、译者和学生都迫切需要开发出各自适用的词典，且这样的词典必须能够适应语言及专业知识更新的速度。传统词典已不能再满足现代社会用户的要求。这种词典限制了翻译活动的效率，因为查阅纸质词典速度很慢，加上传统词典的开发周期长，速度慢，不允许词典开发者及时补充相关领域所产生的新词新语。这就迫切需要设法利用现代技术把各个专业的旧词典转换成更灵活、更实用的电子词典，以便满足各专业、各语言成倍增长的翻译需求。

纸质词典转换成电子词典的实验可分成下列两种：

1) 无添加成分

这时要建立一个其结构跟纸质词典一样的数据库，图（2-5）表示纸质词典的原样（17: 416-419），图（2-6）表示同样的结构在数据库的初步表现。

图（2-5）

纸质词典转换成电子版后

汉语术语	阿拉伯语术语
赤道气候	مناخ استوائي
高原气候	مناخ هضبي
海岸气候	مناخ ساحلي
海洋性气候	مناخ بحري
气候	مناخ / طقس
天气预报	نشرة الأحوال الجوية
天气	الجو / طقس
天气图	خريطة الطقس / خريطة الجو

图 (2-6)

2) 有添加成分

纸质词典转换成电子词典时，通常有必要发展旧词典的结构，以避免纸质版本的某些弊病。发展旧词典的原因总是缘于学科所产生的新词语和新概念，或语言理论的变化：“质量高的词典编纂过程是多年才能写完的，最终编辑人员还会发现用来建造词典的语言理论已经过时了……”（12: 10），有时候还会需要更多的例子、载体或百科知识：“……电子词典的检索能力很高，可供用户以‘全文’的形式进行检索，这样电子词典在举例子方面会比纸质词典还高。电子词典的检索环境可找到跟字段有关的所有信息，也不一定按排序的词条进行查询”（7: 712）除此以外，还可以令词条发声，给词条配上影音等跟数据有关的多媒体资料，纸质词典由于条件所限，无法满足这些需要。下面（3-2/9）论文将详细地讨论这一点。

3) 转换查询资料的方向

多年专业双语词典的开发，无疑给我们留下了种类丰富的纸质词典。不过，这些词典编纂者的目的原来只是满足某种用户的需求，这跟词典推销的策略有一定关系。笔者认为，信息技术在充分利用现有数据方面功能强大，完全可以利用以往宝贵的纸质词典所提供的信息来生成新的电子词典，并改变查询资料的语言，以便扩大用户的范围。这样丝毫不浪费原辞典编辑者所付出的努力。那个时代开发的词典多为单向的，这跟经济条件有关系。笔者已经运用关系数据库试验过编制类似的词典，图（2-7）表示这种词典的编制步骤。这里值得指出的是，改变查询资料的方向并非是删除词典的原来方向，电子词典都会用双向的查询资料方法。

电子词典转换查询资料方向的系统

图 (2-7)

2- 从零开始开发电子词典

运用关系数据库从零开始开发电子词典的尝试，跟其他实验有所不同。这一开发过程完全依靠语言学的新概念，并运用电子计算机和人工智能技术从大量真实语料（Corpus linguistics）中采集词条。在词典编纂的不同阶段，如录入、校核、修改、增删和照排词条等原来费时很长阶段，也将充分利用关系数据库，因为关系数据库可以单次设计电子数据录入平面，使用时既标准又易用，也能录入无限的数据。此外，妙用关系数据库，可以允许词典设计者随时按不同的要求，比较灵活地生成不同类型的词典，较之传统方法可大大节省时间。例如，按不同的要求进行字词索引，或按要求对词典的内容进行扩展，这时绝不需要重复过去所作的任何工作。也可以对词条进行不同规格的分析，以便允许不同的用户按不同的要求对数据进行查询。

3- 由媒介语言生成电子词典

通过数年来运用关系数据库进行辞书编纂的试验，笔者开发了这一级的运用，我们可以说这是在词典编纂中运用关系数据库最有前途的应用领域之一。以医学领域为例，汉语和英语都有各自的专业词典，因此可以把英语作为媒介语言。运用关系数据库，我们可以把英语的数据作为关键字段，然后用这种关键字段对数据库进行关联（请看上述 2/2-2）。这样就可以生成过去不存在的词典。如果有英阿医学词典和英汉医学词典，用这个办法就能够生成汉阿医学词典和阿汉医学词典。为了实现这个想法，我们先把两本辞典的数据录入已安排好的数据库结构，然后用英语术语字段把目的语数据（汉语和阿拉伯语）连接在一起，图 (2-8)

中介语言生成电子词典的系统

图 (2-8)

值得一提的是，计算机根据不同标准排序数据的强大能力可以巧妙地应用在这类词典的开发中。我们也能设想，如果要采用传统的词典编纂手段的话，那将花费多少年才能训练出足以胜任类似工作的编辑人员。我们同样也能设想，语种之间若采用这种技巧能轻易开发出多少专业的双、多语词典。我们主要依靠其他任何语言同英语以往知识交流的成果，就能开发出类似词典。可以毫不夸张地说，这种词典的开发方法如果落实的话，将使专业双语词典的诞生速度得到前所未有的提高，从而极大丰富语言之间双向的专业翻译活动。

需要指出的是，此类词典在编制过程中，仍需要做大量的修订工作，以便更好地反映各种语言的语义特征

三、 关系数据库辅助开发词典编纂

1. 关系数据库与电子词典的设计

电子数据库应用于词典编纂之中的研究，应可分为两个层面，一个是学术层面，一个是科技层面。学术层面所关注的是，在词典编纂的不同阶段（比如最初的数据搜集阶段）如何运用电子数据库？随着整个社会的高速信息化，以及计算机功能的不断强化，语料库语言学这一新兴学科得以建立，并迅速发展起来，目前已广泛运用于语言学各分支领域。这一学科对于词典编纂的意义体现在对大型语料库的科学利用上。按照标准的、有方法论指导的手段收集词典的数据，这都需要数据库的概念，并利用不同的技术来对这些语料库进行语料的导入、切分、标注、排列和存储等。对学术层面的研究还包括编辑人员在词典编纂过程中的分工合作等活动。

科技层面的研究关注的是，如何开发用于词典编纂的电子数据库？这需要开发者较好地掌握数据库开发技术，能充分设想拟建立的数据库应具有的各项功能，并科学地设计出不同表格之间的关系。就科技层面而言，最关键的是周全地设计出数据结构的内部关系，在此基础上才可能获得比较灵活的数据录入界面，并提供不同标准的语料查询平面。不仅如此，建立起科学而实用的数据库内部关系，对于今后语料的补充和更新，以及其他技术升级问题都很有意义。

词典编纂中运用数据库的技术问题可以从以下几方面来探讨：

1) 数据的相关性

数据库表格的关键字段是数据库用以建立语料关系的最重要因素，这一点在词典编纂中不可忽视。无论这种实践是由纸质词典生成电子词典，是借助中介语言生成新的双语词典，还是完全从零开始开发一部电子词典，都会使用到关系数据库的下列三种关系模型，即一对一（One-to-One）、一对多（One-to-Many），以及多对多（Many-to-Many）关系模型。下面将介绍每一种关系模型，并详细地探讨它们在词典编纂中的运用：

一对一关系使用在录入某一种专业的术语和对应的外语术语，此时需要建立两个表格，表格 A 录入原语的术语，表格 B 录入对应的目的语术语。见图（1-3）：

一对一（One-to-One）数据关系

图（3-1）

一对多关系指的是 A 表的每一个记录跟 B 表的几个纪录有关系。这是词典编纂利用关系数据库时最常用的关系模型，如用于展示术语短语和有关语境的关系等。见图 (2-3)：

一对多 (One-to-Many) 数据关系

图 (3-2)

多对多关系指的是，A 表中的某一术语短语对应 B 表中的多个术语，而 B 表中的某一术语又分别对应 A 表中的多个术语短语。见图 (3-3)：

多对多 (Many-to-Many) 数据关系

图 (3-3)

2) 数据的检索

对拟建立的数据表格进行全面而细致的分析，作出科学的设计，无疑将为随后的数据录入提供一个良好的环境。因此，合理确定关键字段，从而在数据之间建立起紧密的关联，对于提高词典利用数据库进行索引和检索效率至关重要。所谓索引，就是通过关键字段把数

据联系起来；所谓检索，就是按照不同的标准对已关联在一起的数据进行排序。这两个过程在建立词典的筹备阶段不可忽略。值得指出的是，如果该过程的工作做得出色，那么整个词典编纂的工作效率将得到极大提高。这一点将在论文（2-3）论点对其进行详细的讨论。

3) 数据录入的标准化

数据录入的标准化，使利用电子数据库来建立标准的双语电子术语卡成为可能，并可充分利用数据库在数据处理上的优势，以及计算机的巨大存储能力。这些都是传统手段无法企及的。比如说，电子术语卡不仅能录入一个术语的众多相关信息，更有许多纸式卡所不具备的优势，如可按语义场来建立数据之间的关联，可根据不同语境来关联特定的义项，甚至可根据不同的专业领域，为某个特定术语关联最恰当的释义。又比如说，如果检索出的数据超过一屏的话，还可以对其进行横向或纵向的浏览查阅。此外，数据录入的标准化也体现在录入界面和提示语的规范化上，这样可以大大减少编辑人员录入数据的错误。

2. 关系数据库解决纸质词典的编纂困难

传统纸质词典的开发面临众多难以克服的技术问题，研发效率因而受到严重影响，加之经济条件的限制，使整个词典编纂的前景蒙上阴影。从词典使用者角度看，由于传统词典的载体跟电子词典存在本质上的不同，其先天劣势，诸如检索方式复杂、缺乏便携性等也给使用者带来额外的负担。这些都无法满足现代社会对高效翻译的需求。

为了加快词典编纂走上这一道路，笔者特地设计了一个基于关系数据库的多语、专业电子词典模型，来描述关系数据库技术如何运用于解决传统词典编纂的众多问题。下面从几个方面分别进行探讨：

1) 语种和信息的查询方向

纸质词典多局限于两种语言的互译，最多能收纳四种外语，因为语言多样化必然使词典的查询方法复杂化。另外，语言多样化还会影响到辞典编纂的其他学术要求，如例句、图形等所需要的解释性数据在各语言中该如何处理等问题。因此，在多数情况下，辞典编纂者只按其中的一种语言进行排序，然后在词典最后附上一些附录，单独列出每一种外语的词表索引，以及该术语在词典中所处的页码。我们能够想象，类似词典会花费编者多大的精力，而最终出现的样子很可能又复杂又不符合用户的需求。

至于电子版的词典，理论上我们可以依靠电子数据库来收纳无限的外语语种，且无须为解释性数据的多样化及庞大数量而担心。要成功开发出这样的电子词典，科学地建立词典的结构框架至关重要，而重中之重是设立优良的关系模型（参考上述 3-1/1），优良的关系模型允许词典设计者在任何一种语言的基础上建立多方向的查询工具。下图（1-4）右上角有阿拉伯语检索，用户一按带有问号的按钮，词典立即就给他提供术语相关的汉语和阿拉伯语资料。除此之外，屏幕右侧还列出汉语拼音的声母及部分韵母，任意按其中一个，词典就能列出以该声母或韵母打头的的相关术语或术语短语（这些音节可换成不同查询外语的字母）。如果用户想改变语言的查询方向，只要按一下标示着该外语的按钮，词典就转换成为这种语言专门设计的界面，查询方向也符合这种语言的特性。

语种和信息的查询方向

图 (3-4)

2) 信息排序

不同词典排序词条时都按照词典的外部结构 (Macrostructure) 进行, 最常见的是字母排序, 除此之外还有按领域进行排序, 还有把词条的解释资料按内部结构 (Microstructure) 进行排序, 如, 把阿拉伯语各词条按动词、词根和主动名词、被动名词时空副词等先后顺序排列 (16: 1), 如:

卖空、卖出期货	باع على المكشوف
赊售、赊卖	بيع بالنسيئة
善意卖方、守信用卖主	بائع بحسن نية
试销品	مبيع تحت التجربة

实际上, 纸质词典不管是按外部结构还是内部结构进行排序, 其功能仍然很受局限, 这种查询方法是静态的, 而非动态的。比如说, 如果外部结构按照领域来分, 用户首先要确定所需要查找的领域, 找到后还要按字母的词序来找到对应的词语, 这是所说的静态的查询状况。用户只能按这样的次序对数据进行查询, 如果一开始就想按拼音进行查询就做不到。如果词典的外部结构按字母排序, 那就又无法按领域进行查询。

如果词典编纂者使用关系数据库的话，就能够对数据进行无限的、按照不同标准的、动态的排序。编辑人员能方便地进行数据录入，依靠数据库检索功能对数据进行不同的查询。

3) 数据量和多样化

数据量的意思指的是词典含有的词条数目，数据多样化指的是对不同词条下定义、提供例句和解释等不同资料。纸质词典的编纂在这一点上面临着严峻挑战。词典设计者确定词典容量大小时，始终受到众多跟经济效益有关的条件所限制。即使不谈经济条件，词典大小也不能突破一定的限制，否则也会因过于沉重而不便使用。这些都提醒我们务必要考虑这些限制性的物质条件，同时关注电子媒介所能提供的无限前景，因为数字页面是无限的。

这只是从确定词典页数多少和词条数量而谈的，如果再谈到纸质词典的纸张界面含有多少资料的限制，就会发现情况更复杂了。因为纸张的页面大小是有限的，这就阻碍了词典设计者列出相关词条所需要的足够而多样的信息。词典的用处不仅仅在于给我们提供词义，还应介绍有关词条在实际语言中的运用，阐明容易混淆的地方（11：73），并提供充足的例句和相关语境。据此可以认为，只有电子媒介才能为实现这些功能提供可能性。只要词典设计者愿意，不管录入的数据量多大，都不会影响最终成品词典的外观，不会带来使用的不便，也不会受到经费的限制。

图（3-4）和（3-5）显示的是电子词典如何容纳大量而多样化的数据，图（3-4）显示术语的类型、同义词以及由术语组成的短语。图（3-5）显示对应的阿拉伯术语短语、术语的阿汉定义，还列出相关的汉阿语境。

电子词典数据数量和多样化

图 (3-5)

4) 信息和多媒体显示法

纸质词典还面临着根据不同需要显示信息的挑战。传统词典包含的信息越多，排版时运用的字号就越小，以便能够在最小的空间列出更多的信息。词典信息这种紧密度往往会影响词典的可读性。电子词典则能够用大小合适的字符列出数据，如果需要的话还允许用户横向或纵向查阅所提供的信息，而不必再使用传统词典所运用的缩略语或其他用于减少字数的特殊符号。

多媒体显示法指的是给用户与词目有关的不同显示形式，如给词目显示不同的插图或播放动画等纸质词典无法提供的显示形式。图 (3-6) 可以看出术语的有关数据都有专门而标准的空间，数据的可读性也不会受到影响。词典界面还附着图片和发声的按钮，用鼠标单击就显示有关的图片或动画，或给词目发音。数码界面还可以提供大量的颜色，若设计者对其进行优化运用，就能提高词典的美感，也会提高用户查阅词典的效率。这些技术都是纸质词典无法比拟的。

5) 信息的关联性

运用专业词典的译者在众多情况下都需要百科性资料，常常需要了解一些国际组织或条约的有关信息，有时需要了解一些缩略语的全部资料，有时还需要更详尽地检索一些人物的

详细资料，这时候译者就得找来不同种类的纸质词典，十分不便。关系数据库的运用则允许词典设计者在词典内部设立大量的分类资料，用户只要点击注有“Hyperlink”字样的术语，词典就能立即找到并显示相关的信息。

值得指出的是，关系数据库技术的良好运用能大大提高双语专业词典的查询效率及可靠性。我们可以把信息的关联分成两类，一类是内部关联，即跟术语本身的关联，上述图(3-4)可以看“气候”的同义词有“天气”，点击注有“Hyperlink”的“天气”，词典就给用户提有近一层资料的有关屏幕，请看图(3-6)。

电子词典信息的内部分叉

图(3-6)

还有外部分叉，即提示其他专业有关的词典，如人名、地名词典，缩略语词典、百科全书以及通用词典的有关信息，上述图(3-5)中，若用户点击“系统”，词典就列出汉阿翻译问题比较复杂的一个现象，这就是阿拉伯语一词汉多义的词语，给用户提示这个词语在不同专业和语境的对应词语，这个词语阿拉伯语能用在很多领域，汉语则不然，每一个不同的领域用不同的词语，图(3-7)列出相关的资料。这些资料的来源要么是普通词典，要么是其他专业词典提供的。最关键的是电子词典如果需要这个功能的话，就可以将这些资料嵌

入，而不会影响词典原来的结构。电子词典的这些性质让一些学者预测到“跨型词典”时代的到来。（5：58）

电子词典信息的外部分叉

图（3-7）

6) 数据的检索和简练

纸质词典是按照编者既有的构想和目标而建造的，在这个过程中，编者无法想象对其进行或多或少的另一层面的运用。基于关系数据库的电子词典则都可以在不同的层面对信息进行比较灵活的检索和排列。

基于关系数据库的电子词典可以接受大量的、多方向而灵活的检索方式，比如说，可以按词条的一部分进行检索，也可以按术语短语的任何词语进行检索。检索的结果会提供很多选择，如提示翻译、例句、术语的不同上下文等用户所需要的信息。

另一方面，基于关系数据库的电子词典还可以将检索到的信息按照不同标准进行排序，如按术语的内部结构对信息进行排列，或按定义排列，或按不同领域排列等。下图（3-8）中，如果按“环境”进行排列的话，词典就会按字母顺序排列这个领域内的相关术语和例句。

电子词典信息简练

图 (3-8)

7) 数据的统计

关系数据库也能提供某些工具，允许设计者对词典的词条、定义、术语短语、例句以及同义词进行详尽的统计。这些统计是词典不可缺少的信息，这些统计表明了词典的学术性和质量，也揭示了词典所包含的信息种类和覆盖的领域。

8) 数据的更新

电子词典更改信息的能力是无限的，如果需要的话，设计者可以随时恢复词典原有信息，或对相关信息进行更新、删除等操作。词典再版时也不必重复初版时的左右步骤，或费劲地对一些词条进行不必要的增删。关系数据库所处理的都是记录，对这些记录都可以用不同的标准对其进行排序。据此，用数据库发展和更新词典就没有任何局限。纸质词典更新信息的方法则截然不同，编纂者常常不得不改变词典的内容。法国著名的词典编纂者贾尼·普夫(Jean Pruvost) 说过：“以法国最流行的、质量最高的两本词典为例，即 *Le Petit Rober* 和 *Le Petit Larousse* (值得指出的是第一个的销售量大约达 20 万册/年，第二个的销售量大约达 80 万册/年，2001 年还达了 100 万册) 若要重版的话(一般每年进行一次重版)，常常需要在某一个页面增加一个新的词条；为避免每年重复词典的全部编纂工作，我们想办法在此页面上对一些例句进行删节，这样会获得几行字来增加新增的词条，条件是不影响本页的开头和结尾，否则我们就必须要改动词典的原有页码了。我们这样做仍然是词典编纂过程所必要的工作，尽管我们承认这么做会影响词典的质量和定义的精确性” (6: 11)。由此我们可以更加明确关系数据库在词典编纂过程中的重要性，充分利用它的强大功能，避免类似的艰苦工作。

3. 利用多维数据库开发专业词典的前景

关系数据库最显著的优点在于，数据库中的数据可以根据不同的需要，按不同的标准进行多种多样的排列组合。这一优点在专业词典编纂中的应用前景十分广阔，比如由大容量电子词典方便地生成小容量词典，由综合性术语词典生成各个专业的小词典，由某个专业的词典也可以进一步生成细分专业的词典。例如，由一部综合性的法律词典可以生成单独的刑法、行政或宪法等领域的小词典，以方便用户的使用。上述功能有两个实现途径，第一个是当用户使用电子词典时，首先询问用户的身份：是学生、翻译，还是该行业专门人员？然后依不同身份分别进入不同界面，提供相应的符合要求的资料。第二个途径就是由词典开发者直接将大型电子词典作为母本，生产出一系列符合不同要求的小词典。

不久的将来，电子词典必然更加普遍，纸质词典的产量会下降。但笔者认为，关系数据库的作用并不局限于电子词典的开发，对于纸质词典的研发也有积极意义，最显而易见的是可以显著节省编撰词典的精力和财力（当然，若有朝一日翻译界再也不使用纸质词典了，则又另当别论了），因为词典的编者可以利用电子词典的原有数据库，根据不同需要方便地开发出各种纸质词典，供不同的用户使用。

四、 结束语

从以上分析可以看出，将关系数据库技术科学地运用于双、多语专业词典的编纂事业中，可以有效满足当今信息社会各学科对信息的爆炸性需求。关系数据库技术并不难掌握，然而，仅仅在数据库技术上达到一个较高的水平，并不足以解决词典编纂的所有问题，也不可能令词典研发事业始终保持向上的发展势头，更何谈籍此而促进翻译事业走向高潮呢？笔者认为，要真正实现这一目标，还需要在数据库开发的技术层面和词典编纂的方法论之间建立起牢固的桥梁。换句话说，解决这个问题不仅在于拥有技术，而是要在尊重词典编纂的理论和实践经验的基础上，从用户的实际需求出发，科学地运用信息时代的技术和工具来解决。

五、 参考书目

1. 中西文参考书

1. 刘永泉、乔毅，《应用语言学》，上海外语教育出版社，上海，1991。
2. 张轴材，《中文信息处理技术的现状与进展》，通用中文代码国际联合会，北京，1991。
3. 章宜华《计算词典学与新型词典》，上海辞书出版社，上海，2004。
4. Jacquet-Peau (Christine), "Pour un nouveau dictionnaire informatisé", in éla "Dictionnaires et innovation" (n°137), janvier-mars 2005, pp.51-71.
5. Pruvost (Jean), "Dictionnaires et nouvelles technologies", Paris, Presses universitaires de France, 1^{ère} édition, 2000.

6. Pruvost (Jean), "Quelques concepts lexicographiques opératoires à promouvoir au seuil du XXI^e siècle", in éla "Dictionnaires et innovation" (n°137), janvier-mars 2005, pp.7-37.
7. Roberts (Roda P.) et Langlois (Lucie), "L'apport de l'informatique à la recherche lexicographique", in **Meta** (volume 46 n°4), 2001, pp.711-720.
8. Wooldridge (Russon), "Computer-assisted Lexicography", in *A Companion to Digital Humanities*, Oxford-Maldon-Carlton: Blackwell, 2004, p. 69-78.

2. 阿拉伯文参考书

- 9 . أحمد مختار عمر، ((صناعة المعجم الحديث))، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1998 .
艾赫迈德·穆赫塔尔·欧马尔，《现代词典编纂》，书籍界出版社，开罗，第一版，1998年。
- 10 . عبد الباسط محمد حسن، ((أصول البحث الاجتماعي))، مكتبة وهبة، ط2، 1998 .
阿卜杜·巴斯特·穆罕默德·哈桑，《社会研究概论》，瓦赫巴出版社，开罗，第十二版，1998年。
- 11 . علي القاسمي، ((علم اللغة وصناعة المعجم))، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، ط2، 1991 .
阿里·卡斯密《语言学与词典编纂》，沙特国王大学出版社，利雅得，第二版，1991年。
- 12 . نبيل علي - نادية حجازي، ((الفجوة الرقمية - رؤية عربية لمجتمع المعرفة))، عالم المعرفة، العدد 318، الكويت، 2005 .
纳比尔·阿里、纳迪亚·西扎自《数字差距-知识社会阿拉伯见解》，知识界系列，科威特，第318册，2005年。
- 13 . نبيل علي، ((قضايا عصرية: رؤية معلوماتية - نموذج للكتابة عبر التخصصية))، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2006 .
纳比尔·阿里《现代问题：边境学科写作模型》，埃及图书总局，2006年。

3. 论文引用的纸质词典

14. أ.أمن الحسيني، ((قاموس ابن سينا الطبي - إنجليزي / عربي))، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 1996.

15. 阿伊曼.侯赛尼《伊本.西奈英阿医学词典》，伊本.西奈出版社，开罗，1996年。

16. 陈维益，《英汉医学辞典》，上海科学技术出版社，2版，上海，1997年。

17. 王培文，《阿拉伯语汉语经济贸易词典》，中国学术出版社，北京，1984年。

18. 《汉语阿拉伯语常用分类辞典》，外文出版社，北京，1999年。

4. 网上资料

19. Thibault (André), "Quelques notions fondamentales de lexicologie et de lexicographie", Séminaire de Master : Francophonie et variété des français, Master 1 et 2, LF0072, mercredi 18h30-20h30, s. F 040 (en Sorbonne), Cours du 2 novembre 2005.

<http://perso.orange.fr/andre.thibault/Francophonie2005.11.02.pdf>

下载时间: 2007/3/7 10: 30 AM